

**Восхождение к святости согласно «Лестнице»
преподобного Иоанна Лествичника и наставлениям
преподобного Паисия Святогорца**

З.В. Степанова

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

127051, г. Москва, Лихов пер., д. 6, стр. 1

Orthodox St. Tikhon's Humanitarian University

Likhov side street, 6, build. 1, Moscow 127051 Russia

e-mail: valeria8273@mail.ru

Ключевые слова: преподобный Иоанн Лествичник, лестница, преподобный Паисий Святогорец, духовное восхождение, добродетели, молитва.

Key words: St. Ioann Lestvichnik, ladder, St. Paisiy Svyatogorets, holy ascent, goodness, prayer.

Резюме: Статья посвящена учению о духовном восхождении в наставлениях преподобного Паисия Святогорца согласно ступеням «Лествицы» преподобного Иоанна Лествичника.

Abstract: This article is dedicated to the teaching about the spiritual ascent of St. Paisiy Svyatogorets according to the steps of the “Ladder” of St. Ioann Lestvichnik.

[**Stepanova Z.V.** The ascent to holiness according to the «Ladder» of St. Ioann Lestvichnik and the instructions of St. Paisiy Svyatogorets]

Преподобный Иоанн Лествичник сорок лет подвизался в пустыне Фола. Степени восхождения его в это время - «суть степени той самой духовной Лествицы, которую описал он для нас в творениях своих» («Лествица, возводящая на Небо», 2022: 24). Преподобный Иоанн Лествичник стяжал глубокий дух покаяния, непрестанно молился, оплакивал свои грехи, совершал «невидимую брань» с искушениями.

Христианские добродетели взаимосвязаны. Истинная добродетель не может существовать среди пороков. Добродетели - лестница по пути к Богу, лестница духовной жизни человека во Христе. Невозможно стоять на одном месте в духовном делании, это путь либо вверх, либо вниз. Путь ко Христу трудный, многоскорбный и тернистый, но при этом - единственно верный и радостный.

Высшая добродетель - Любовь. «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1 Ин.4:

16). Истинно любящий человек прощает другому то, что простить невозможно (с человеческой точки зрения), но возможно по христианскому милосердию и любви. Христианская любовь дает силы прощать бесчисленное количество раз обиды, оскорбления, плохие поступки; дает силы победить тщеславие и гордость. Именно любовь дает всему живому силу жить.

Истинное смирение перед Богом - осознание человеком своей немощности, того, что человек без Бога ничего не значит и не может. Господь Своей милостью и любовью дает человеку силы к христианской жизни, к стяжанию благодати Духа Святого, к творению добрых дел. Признак христианина - искреннее, глубокое смирение. Преподобный Исаак Сирийский писал о том, что «смирennemудрие есть одеяние Божества» (Исаак Сирийский, преподобный. Слова подвижнические).

О преподобном Паисии Святогорце написано много книг и статей на разных языках мира, сделаны видеофильмы о житии старца и его последователях на горе Афон. Духовное наследие преподобного Паисия Святогорца, изданное в виде шести томов под общим названием «Слова», также представлено в видеосюжетах. Однако до сих пор не было проведено сравнение наставлений о духовном восхождении преподобного Паисия Святогорца согласно ступеням «Лествицы» преподобного Иоанна Лествичника. Это мы постараемся сделать в данной статье. Если взять для анализа шесть томов наставлений преподобного Паисия под общим названием «Слова», то в каждом томе можно найти поучения батюшки о духовном восхождении, но больше всего изречений для сопоставления со ступенями «Лествицы» находится в Томе V «Страсти и добродетели».

В «Лествице» игумена Иоанна можно выделить две главные части, из которых в первой части описаны подвиги очищения человека от пороков и страстей, а во второй - добродетели духовной жизни, путь ко Спасению, восстанавливающий в душе человека образ и подобие Божие.

Первая ступень духовной лестницы - отречение от мирской суеты. Христианин должен отдать Богу все свое сердце, все дела, слова, помышления. Мирская суета отнимает очень много времени в человеческой жизни и подвергает

З.В. Степанова / Z.V. Stepanova

различным искушениям. Христианин должен молиться, сокрушаться о своих грехах, стараться исправиться, размышлять о божественном, а мир заставляет его погружаться в суетные заботы о земном бытии. Поэтому подвиг удаления от суеты мира указывается в Лестнице как подготовительный, как средство, предотвращающее первое препятствие к богоугодной жизни. Преподобный Паисий Святогорец так говорил об этом: «Бог ищет сердце человека. Сердце не растрчивает себя зря только тогда, когда оно отдается Христу. И только во Христе человек в этой жизни обретает Божественную любовь, а в жизни иной, вечной - Божественное радование» («Год со старцем Паисием», 2007: 19). Не только монашествующие, но и живущие в миру христиане, заботящиеся о своей душе, должны избегать привязанности к миру, помнить о том, что все земное дано человеку только на время.

Второй ступенью лестницы духовного восхождения преподобный Иоанн считал «отложение житейских попечений». Необходимо отсекал излишнее пристрастие к земным благам. То есть, как объяснял этот подвиг игумен Герман (Осецкий): «Все, что не питает духовной жизни и не способствует духовному росту, как тленное и скоропреходящее, не должно быть для христианина таким сокровищем, к которому было бы привязано его сердце» («Лестница, возводящая на Небо», 2022: 61).

Мирские вещи (материальные блага) не должны быть целью жизни, об этом говорил и старец Паисий Святогорец. Он поучал: «Нам следует избегать мирских вещей, чтобы они не пленяли нашего сердца. Будем пользоваться вещами простыми: такими, чтобы они лишь обеспечивали наши потребности» («Год со старцем Паисием», 2007: 23).

Третья ступень духовной лестницы - уклонение от мира. Следует избегать возврата к земным привязанностям, которые предстают в мыслях, воспоминаниях, снах. Решимость идти за Христом должна быть твердой, назад пути нет. Преподобный Иоанн Лествичник требовал от христианина, вставшего на путь Спасения, послушания и смирения. Старец Паисий Святогорец говорил о том, что «охладев к мирскому, сердце возрадуется духовно. Надо, насколько возможно, избегать мирского утешения, заниматься внутренним духовным деланием для

стяжания утешения Божественного» (Паисий Святогорец, преп., т. 1, 2020: 79). Преподобный Паисий называл мирское мудрование болезнью и говорил, что важно не заразиться мирским мудрованием. Настоящая радость - радость духовная: от молитвы, богомыслия, творения добрых дел ради Христа.

Четвертая ступень духовного восхождения, согласно учению преподобного Иоанна Лествичника, это усмирение своего характера, избавление от гордости и своенравия. Игумен Герман (Осецкий), объясняя эту ступень духовной лестницы, писал о том, «подвижник должен отвергнуться себя самого, своего я, сокрушить в себе свой гордый и своенравный характер» («Лествица, возводящая на Небо», 2022: 118). От христианина, вставшего на путь спасения, требуется отсечение своей воли, послушание и смирение. Мирянину так же, как и монаху, очень важно иметь мудрого наставника, сведущего в духовной жизни, то есть духовного отца. Благоразумно стремиться к полному послушанию своему духовному наставнику. Вот что говорил об этом преподобный Паисий Святогорец: «Послушание - это ключ от дверей рая. Никто не исцелился сам, и никто не спасется без послушания» («Год со старцем Паисием», 2007: 35). Преподобный Паисий поучал, что внутренняя гордость распознается с трудом, это опасный порок, от которого исходят многие страсти: «Зависть, осуждение, гнев, злопамятность - все эти страсти исходят от гордости. Если ты победишь гордость, то победишь все остальные страсти, и к тебе придут смирение и любовь» (Паисий Святогорец, преп., т. 1, 2020: 63).

Пятая ступень лестницы духовного восхождения - искреннее, деятельное покаяние, «постоянное сокрушение сердца о содеянных беззакониях, непрестанное взывание к милосердию Божию...» («Лествица, возводящая на Небо», 2022: 136). В покаянии следует беречься как от маловерия в милосердии Творца, так и от излишней надежды на это милосердие. Во всякое время подобает искренне сокрушаться о собственной греховности и стремиться к исправлению. Старец Паисий учил о том, что искреннее покаяние - путь к Богу. Когда грешники осознают свое падение и глубоко смиряются, то Бог «ради их великого смирения проявляет к ним большую любовь

З.В. Степанова / Z.V. Stepanova

и возводит их на Небо» (Паисий Святогорец, преп., т. 5, 2020: 200). В Евангелии говорится о том, что «великая радость бывает на Небесах об одном человеке кающемся» (Лк. 15: 7).

Шестая ступень духовной лестницы - памятование смерти. Тот, кто помнит, что смерть может наступить каждую минуту, будет стараться воздерживаться от греховных помыслов и дел. «Поминай последняя твоя, и во веки не согрешиши» (Сир. 7: 39). Преподобный Иоанн Лествичник писал об этом так: «Памятование смерти есть ежедневная смерть и воспоминание об исходе жития своего» («Лествица, возводящая на Небо», 2022: 145). Старец Паисий Святогорец говорил о том, что, «имея память смертную, растворенную в надежде на Бога, мы познаем суетность, тщету этого мира и получим духовную пользу» (Паисий Святогорец, преп., т. 5, 2020: 37). Всегда нужно помнить о том, что удовольствия земной жизни временны, вечная жизнь - в Боге. Самое важное в человеческой жизни - познать Бога. Необходимо стремиться ко Христу.

Седьмая ступень духовной лестницы - светлый плач по Богу, который очищает подвижника от скверны грехов. Такой плач появляется от искреннего покаяния и памятования о смерти. Преподобный Иоанн Лествичник указывал на то, что сокрушенный плач - дар Божий: «Не тогда плачущий достигает совершенного плача, когда он сам только пожелает, но, когда Бог этого восхочет» («Лествица, возводящая на Небо», 2022: 161). Преподобный Паисий Святогорец поучал, что следует непрестанно прославлять Бога и «проливать перед Ним слезы радости и благодарности - по сравнению со слезами покаяния они имеют равную, а может, и бóльшую силу» (Паисий Святогорец, преп., т. 5, 2020: 201). Плач о грехах - не уныние и не отчаяние, но плач радостотворный, который приносит «самые чистые, самые возвышенные небесные утешения, перед которыми все земные радости совершенно исчезают» («Лествица, возводящая на Небо», 2022: 163).

Таким образом, первые семь ступеней лестницы духовного восхождения составляют предуготовительные (начальные) подвиги. После предварительных подвигов (очищения от телесных пороков и страстей) следует приступать к искоренению пороков душевных. Духовная борьба сложнее,

З.В. Степанова / Z.V. Stepanova

чем борьба с плотью. Любой труд над собой требует больших усилий, терпения, молитвы и веры.

Преподобный Иоанн Лествичник считал восьмой ступенью лестницы духовного восхождения избавление человека от гнева. Гнев омрачает разум, отталкивает благодать Духа Святого и приводит в душу человека множество пороков: ненависть, вражду, злопамятство и другие. Старец Паисий Святогорец говорил о том, что следует обращать гнев против страстей: «Если человек пылкий, гнев которого обладает большой силой, решится на что-то большое и обратит свой гнев против зла, то считай, что это дело сделано» (Паисий Святогорец, преп., т. 5, 2020: 132). По мнению старца Паисия, «в гневе присутствуют еще и самооправдание, и гордыня, и нетерпение, и наглость» (Паисий Святогорец, преп., т. 5, 2020: 134). Очень важно следить за собой, за своими эмоциями, постоянно бодрствовать духовно, сдерживать свой гнев смирением и молчанием.

Девятая ступень духовной лестницы - избавление от памятозlobия. В борьбе с этим грехом помогает, прежде всего, молитва Господня. Необходимо со вниманием повторять слова: «И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим» (Молитва «Отче наш»). Старец Паисий Святогорец говорил о том, что памятозlobие сильно огорчает Христа. Он говорил о том, что сам он забывает всякое зло, которое ему делают, и «старые счета сгорают в огне любви» (Паисий Святогорец, преп., т. 5, 2020: 223).

Восьмая и девятая ступени лестницы духовного восхождения относятся к подвигам против пороков сердца.

Десятая ступень духовной лестницы - борьба с клеветой и осуждением. Клевета несовместима с искренним покаянием, с осознанием собственной греховности. Нужно чаще обращать внимание на свои недостатки, стремиться к их исправлению, стараться жить по правде. Старец Паисий поучал: «Постарайся освободиться от человеческого, стяжать бескорыстие, чтобы пришло Божественное просвещение, и твой суд превратился в духовный, Божественный» (Паисий Святогорец, преп., т. 5, 2020: 105). Только Господь судит справедливо, потому что Он знает сердца людей. В суждении нужна очень большая

осторожность, потому что мы не знаем истинного положения вещей и «мы должны быть очень осторожны, чтобы никого не осудить» (Паисий Святогорец, преп., т. 5, 2020: 107).

Преподобный Иоанн Лествичник считал одиннадцатой ступенью лестницы духовного восхождения стремление к молчанию. Преподобный Иоанн писал о том, что «любитель молчания приближается к Богу и, тайно с Ним беседуя, просвещается от Него» («Лествица, возводящая на Небо», 2022: 187). Старец Паисий Святогорец учил, что «смирением и молчанием мы сдерживаем гнев» (Паисий Святогорец, преп., т. 5, 2020: 138), что молчание обезоруживает того, кто хочет нас обидеть. Следует искоренять привычку к многоглаголанию, через которое проявляет себя человеческое тщеславие. В этом помогает памятование о смерти и о своих грехах.

Двенадцатая ступень духовной лестницы - искоренение лжи и стремления говорить неправду. Преподобный Иоанн Лествичник писал: «Не знает младенец лжи; не знает оной и душа, очистившаяся от лукавства» («Лествица, возводящая на Небо», 2022: 193). Преподобный Паисий Святогорец поучал, что «человек, привыкнув говорить неправду, может исказить свою совесть, он дойдет до того, что будет сочинять целые сказки, и при этом его совесть совсем не будет его обличать» (Паисий Святогорец, преп., т. 3, 2020: 151). Искоренить привычку говорить неправду помогают: страх Божий, постоянное внимание к своим мыслям и словам, памятование о том, что Господь знает все наши слова и мысли, что за них мы дадим ответ.

Десятая, одиннадцатая и двенадцатая ступени лестницы духовного восхождения относятся к подвигам против пороков языка.

Тринадцатая ступень духовного восхождения - борьба с унынием и ленью. Уныние - опаснейшая страсть для человека. Преподобный Иоанн Лествичник пояснял: «Каждая из прочих страстей упраздняется одною, какою-нибудь противною ей добродетелью; уныние же для инока есть всепоражающая смерть» («Лествица, возводящая на Небо», 2022: 196). Лень порождает многие пороки. Старец Паисий Святогорец говорил о лени так: «Чем дольше человек сидит сложа руки, тем больше он расслабляется, а чем больше работает, тем сильнее

становится. От лени мхом обрастают, а работа и духовную пользу приносит» (Паисий Святогорец, преп., т. 5, 2020: 55). «Человек никогда не должен отчаиваться - только бы у него было покаяние» (Паисий Святогорец, преп., т. 3, 2020: 178), - так учил старец Паисий. Он говорил о том, что средствами для борьбы с унынием и леностью являются: память смертная, молитва, делание добрых дел, сокрушение о своих грехах.

К четырнадцатой ступени духовной лестницы относится борьба с грехом чревоугодия. Преподобный Иоанн Лествичник писал: «Начальник бесов есть падший денница; а глава страстей есть объедение» («Лествица, возводящая на Небо», 2022: 204). Старец Паисий Святогорец говорил о том, что «по-хорошему, телу надо давать только то, что ему необходимо» (Паисий Святогорец, преп., т. 5, 2020: 45). Чревоугодие происходит от самолюбия, от того, что тело «может требовать больше, чем ему нужно, в зависимости от того, к чему привык организм» (Паисий Святогорец, преп., т. 5, 2020: 45), - так поучал преподобный Паисий.

Пятнадцатая ступень духовного восхождения - сохранение целомудрия. Чревоугодие нередко может порождать блудную брань, поэтому «соблюдающие первую заповедь (о воздержании) не впадают во второе преступление (нарушение целомудрия)» («Лествица, возводящая на Небо», 2022: 209), - так объяснял преподобный Иоанн Лествичник. Целомудрие подразумевает соблюдение чистоты душевной и телесной. Преподобный Паисий Святогорец говорил, что «духовное благородство есть целомудрие души» (Паисий Святогорец, преп., т. 5, 2020: 246). Старец учил, что скромность и целомудрие - великое дело, что надо сохранять чистоту смолоду, слушаться духовных наставников, «чтобы не поскользнуться на сладкой горке мирского падения, которое угрожает тем, что будет наполнять душу тревогой и навеки удалит ее от Бога» (Паисий Святогорец, преп., т. 1, 2020: 278).

Тринадцатая, четырнадцатая и пятнадцатая ступени духовного восхождения, согласно Лествице преподобного Иоанна, относятся к подвигам против пороков чрева, или похоти плотской.

Шестнадцатая ступень духовной лестницы - избавление

З.В. Степанова / Z.V. Stepanova

от страсти сребролюбия. Преподобный Иоанн Лествичник считал, что «сребролюбец есть хулитель Евангелия и добровольный отступник» («Лествица, возводящая на Небо», 2022: 234). Грешник, ослепленный страстью сребролюбия, поклоняется бездушному металлу как идолу, употребляя все свое время и умения для обогащения, ради стяжания богатства. Сребролюбие могут сопровождать следующие грехи: гнев, ненависть, уныние, памятозлобие. Преподобный Паисий Святогорец поучал, что «сребролюбец - это копилка, он собирает для других. Таким образом он теряет и радость даяния, и воздаяние божественное» (Паисий Святогорец, преп., т. 2, 2020: 165). Согласно наставлениям старца Паисия, победить грех сребролюбия и отсечь суетные попечения о богатстве помогают молитва, послушание, искренняя вера, память о смерти, непрестанная работа над собой.

К семнадцатой ступени лестницы духовного восхождения относится нестяжание - отложение земных попечений о вещах, о богатстве, о славе человеческой. Нестяжание - полное доверие жизни Богу, понимание, что все земное временно, что гораздо важнее заботиться о духовном возрастании и спасении. Суетные попечения о мирском благополучии отсекаются непоколебимой верой во Христа. Преподобный Иоанн Лествичник утверждал: «Нестяжательный подвижник есть сын беспристрастия, и что он получает, то считает за ничто» («Лествица, возводящая на Небо», 2022: 236). Преподобный Паисий Святогорец говорил: «Всеблагой Бог, наш любящий Отец, дает нам свои богатые дары, чтобы мы делились ими с теми, кто имеет нужду, а мы все оставляем только для себя» (Раковалис, Афанасий. «Отец Паисий мне сказал», 2003: 166).

Шестнадцатая и семнадцатая ступени лестницы духовного восхождения относятся к подвигам против пороков похоти очес.

Поднимаясь все выше по лестнице духовного восхождения от борьбы против телесных и мирских грехов, христианин переходит к подвигам против пороков духовных. Духовные пороки гораздо труднее распознать в себе и тем более - избавиться от них. Но Господь по молитвам и трудам подвижников помогает в духовной брани.

З.В. Степанова / Z.V. Stepanova

Восемнадцатая ступень духовной лестницы - борьба с равнодушием и холодностью души к своему спасению. Для христианина весьма опасна «теплохладность», успокоенность, отсутствие горячего стремления идти ко Христу. «Теплохладность» сродни душевной лени, из-за которой христианин знает о своих грехах, вполне осознает их, но не хочет заставить себя исправиться. Это состояние можно сравнить с малодушием или с двоедушием, когда человек говорит одно, а делает другое. Преподобный Иоанн Лествичник писал о том, что победить душевную холодность и беспечность можно «страхом Божиим, частыми размышлениями о последнем Суде, напряженною и усердною молитвою и многим бдением» («Лествица, возводящая на Небо», 2022: 244). Преподобный Паисий Святогорец говорил о том, что от «теплохладности» сердце человека ожесточается от равнодушия, и «что бы ему ни сказали, что бы с ним не случилось, его это не трогает, то есть он не чувствует своей вины и не кается» (Паисий Святогорец, преп., т. 3, 2020: 157). Человеческая жизнь недолгая, и это время «дано нам Богом, чтобы мы должным образом использовали его - ведя непрестанную борьбу за спасение своей души» (Раковалис, Афанасий. «Отец Паисий мне сказал», 2003: 167), - так говорил преподобный Паисий.

Девятнадцатая ступень лестницы духовного восхождения - борьба с излишним стремлением ко сну (сокращение сна), стремление к усердному молитвенному предстоянию перед Богом в церковной и келейной молитве. Небрежное и рассеянное предстояние на молитве пагубно влияет на христианина, может иметь много опасных последствий. Преподобный Иоанн Лествичник наставлял, что для того, чтобы избежать склонности ко сну, рассеянности и блуждания мыслей во время молитвы, нужно помнить, что мы каждую минуту предстоим перед Богом, что Он всегда рядом с нами. Преподобный Паисий поучал, что духовное бодрствование необходимо «для собирания ума воедино» (Паисий Святогорец, преп., т. 6, 2020: 14). Старец говорил, что человек должен воспитывать себя духовно и стремиться к непрестанному молитвенному бодрствованию.

Двадцатая ступень духовной лестницы - молитвенное

З.В. Степанова / Z.V. Stepanova

предстояние перед Богом и бдение, которое, по мнению преподобного Иоанна Лествичника, «состоит не только в сокращении сна, но и в том, чтобы сбереженное таким образом время было посвящено на дела полезные и благочестивые» («Лествица, возводящая на Небо», 2022: 247). Святой Иоанн Лествичник так писал об этом: «Бодрость очищает мысль, бдением очищается память, а излишний сон наводит на человека забвение и омрачает его душу» («Лествица, возводящая на Небо», 2022: 248). Подвиги бдения освящены собственным примером Господа Иисуса Христа. Преподобный Паисий Святогорец говорил о том, что молитва - «великая возможность, которую даровал нам Бог для того, чтобы мы могли общаться с ним и просить его помощи» (Паисий Святогорец, преп., т. 6, 2020: 11). Старец поучал, что молитва должна стать необходимостью для человека, очень важно, чтобы человеческое сердце работало в искренней и усердной молитве. Преподобный говорил: «В своем делании наибольшее внимание уделите молитве, потому что через нее устанавливается наша связь с Богом, а эта связь должна быть постоянной» (Раковалис, Афанасий. «Отец Паисий мне сказал», 2003: 165). «Ослабление молитвы - признак духовного очерствения и теплохладности. Здесь помогут краткие молитвы, и прежде всего молитва Иисусова» (Раковалис, Афанасий. «Отец Паисий мне сказал», 2003: 165), - так наставлял старец Паисий.

Мы живем в очень сложное время, когда особенно нужны духовные наставления старцев-современников. Старец Паисий очень скорбел о том, что происходит отказ от традиционной морали, от Заповедей Божьих, от церковных традиций, от православного духовного опыта. Он говорил, что «ни в одну эпоху не существовало такой беззащитности, как у современных людей. И поскольку человеческие усилия им не помогают, они бегут в Церковь, чтобы почувствовать себя в духовной безопасности» (Паисий Святогорец, преп., т. 1, 2020: 33). Преподобный Паисий наставлял, что «переживаемые нами годы очень трудны и очень опасны, но в конце концов победит Христос. Вот увидите, с каким уважением люди будут относиться к Церкви - лишь бы мы, христиане, жили правильно...» (Паисий Святогорец, преп., т. 1, 2020: 33).

З.В. Степанова / Z.V. Stepanova

К какому результату мы должны стремиться? Жизнь во Христе и со Христом. «Прекрасен мир - творение великого Бога, но нет ничего прекраснее человека, подлинного человека - сына Божия» (Софроний (Сахаров), схиархимандрит. Преподобный Силуан Афонский, 2017: 62).

ЛИТЕРАТУРА

- «Год со старцем Паисием: Православный календарь на 2008». М.: Изд-во. Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2007. 408 с.
- Лествица, возводящая на Небо, преподобного отца нашего Иоанна, игумена монахов Синайской горы, с классическими комментариями епископа Германа (Осецкого) о том, как читать лествицу мирянину.: М.: «Синопись», 2022. 480 с.
- Паисий Святогорец, преподобный. 2020. Слова. Т. 1: С болью и любовью о современном человеке. Перевод с греч. 6-е изд. М.: Орфограф. 432 с.: ил.
- Паисий Святогорец, преподобный. 2020. Слова. Т. 2: Духовное пробуждение. Перевод с греч. 6-е изд. - М.: Орфограф. 400 с.: ил.
- Паисий Святогорец, преподобный. 2020. Слова. Т. 3: Духовная борьба. Перевод с греч. 5-е изд. - М.: Орфограф. 322 с.: ил.
- Паисий Святогорец, преподобный. 2020. Слова. Т.5: Страсти и добродетели. Пер. с греч. 3-е изд. М.: Орфограф, 2020. 344 с.: ил.
- Паисий Святогорец, преподобный. 2020. Слова. Т. 6: О молитве. Перевод с греч. 3 изд. М.: Орфограф. 288 с.: ил.
- Преподобный Исаак Сирин 2008. Слова подвижнические. Сергиев Посад: Изд. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 632 с. (Сокровищница святоотеческой письменности)
- Раковалис, Афанасий. 2003. «Отец Паисий мне сказал...». М.: Святая Гора. 176 с.
- Софроний (Сахаров), схиархимандрит. 2017. Преподобный Силуан Афонский. 5-е изд. СТСЛ. 536 с.
- Феофан Затворник, святитель. 2021. Путь ко спасению. М.: Изд-во «Сибирская Благовонница». 494 с.

Поступила / Received: 11.11.2024

Принята / Accepted: 22.11.2024